

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

II SEMINÁRIO INTERNACIONAL BRASIL x PARAGUAY
DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
PPGE– Programa de Pós-graduação
Stricto-Sensu em Ciências da Educação-
Programa Brasil- CIA / UNADES

EIXO TEMÁTICO: INOVAÇÃO PEDAGÓGICA

**DISCALCULIA: A MATEMÁTICA SOB O OLHAR DA INOVAÇÃO
PEDAGÓGICA E PSICOPEDAGÓGICA¹**

(DOI - 10.5281/zenodo.8213070)

ARAÚJO, Edilene Dias de ²
SANTOS, Elaine Kézia Souza dos ³
SILVA, Josineide Teotonia da⁴

RESUMO

Este artigo foi elaborado com o objetivo analisar as dificuldades em aprendizagem causada pela discalculia e como ações inovadoras podem amenizar o impacto que o aprendente tem ao ter contato com o universo matemático. Visto que, o mesmo esbarra em medos, rótulos e conseqüentemente no autoconceito de que não consegue realizar por ser incapaz. Contudo, na busca de trazer reflexões sobre como é realizada a aprendizagem da matemática, bem como, investigar as possibilidades de estar realizando atitudes que possam gerar inovações pedagógicas e também psicopedagógicas para a melhoria ou até mesmo mudança no acesso a aprendizagem que acontece nas escolas. Para isso, foi necessário conhecer a importância da atuação do psicopedagogo em crianças com discalculia; identificar a discalculia e compreender as possíveis intervenções para que se possa realizar inovações para a aquisição da

¹ Artigo elaborado em razão de comunicação oral, realizada no referido evento que ocorreu nos dias 16, 17 e 18 de janeiro 2020, com programação no *Hotel Guarany* e na sede da *Universidad Del Sol*, a apresentação ocorreu no dia 18 na universidade, atrelado ao Eixo Temático: Inovação Pedagógica, sob a coordenação da Profa Dra Maria Aparecida Monteiro da Silva e aprovado, ligado ao PPGE – Programa de Pós Graduação *Stricto-Sensu* em Ciências da Educação – Programa Brasil – CIA UNADES, na cidade de *Asunción*, capital do *Paraguay*.

²(Autora) Mestranda em Ciências da Educação pela *Universidad Del Sol* – PY; Especialista em Psicopedagogia Clínica e Institucional pela *Universidade Vale do Acaraú*- BR; Licenciatura Plena em Matemática pela *Universidade Católica de Pernambuco*. E-mail: dilenediasaraujo@hotmail.com.

³ (Coautora) Mestranda em Ciências da Educação pela *Universidad Del Sol* – PY; Especialista em Educação Especial e Inclusão pela *Universidade Joaquim Nabuco* - BR; Licenciatura Plena em Letras pela *Universidade Católica de Pernambuco*. E-mail: eklaine97@yahoo.com.br.

⁴ Doutoranda em Ciências da Educação *Universidad Del Sol* – PY; Atuou neste estudo como orientadora; Especialista em Psicopedagogia Clínica e Institucional pela *Universidade Salgado de Oliveira*- BR; Especialista em Formação de Professores da Educação Básica pela *UNINASSAU*- BR; Licenciatura Plena em Pedagogia pela *Universidade Vale do Acaraú*-BR. E-mail: josi_teo@hotmail.com.

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

aprendizagem em matemática. Para a realização deste estudo, realizamos uma abordagem qualitativa, de cunho bibliográfico. E se justifica pelas dificuldades encontradas em sala de aula de matemática, através da fala de alguns estudantes e a sua na observação dessa dificuldade sendo trazida como um defeito entre aprendentes e docentes, ou até mesmo, o argumento de que a criança não possui habilidade para a aprendizagem matemática. Entretanto, sabe-se que a aprendizagem em matemática para pessoas com discalculia é possível, assim como para qualquer sujeito aprendiz, basta apenas que seja estimulada corretamente, com uma abordagem que possa inovar as situações de aprendizagem em ambientes que promovam a aprendizagem, não limitando os espaços que ela possa ocorrer, tendo como uma das maiores motivações a mudança do olhar pedagógico e psicopedagógico sobre o tema.

Palavras-chave: Discalculia. Inovação Pedagógica. Psicopedagogia.

RESUMEN

Este artículo fue desarrollado con el objetivo de analizar las dificultades de aprendizaje causadas por la discalculia y cómo las acciones innovadoras pueden mitigar el impacto que el alumno tiene al tener contacto con el universo matemático. Desde entonces, se enfrenta a miedos, etiquetas y, en consecuencia, al autoconcepto que no puede lograr porque es incapaz. Sin embargo, en la búsqueda de traer reflexiones sobre cómo se lleva a cabo el aprendizaje de las matemáticas, así como investigar las posibilidades de llevar a cabo actitudes que puedan generar innovaciones pedagógicas y también psicopedagógicas para la mejora o incluso el cambio en el acceso al aprendizaje que ocurre en las escuelas. Para esto, era necesario conocer la importancia del desempeño del psicopedagogo en niños con discalculia; identificar discalculia y comprender las posibles intervenciones para que se puedan realizar innovaciones para la adquisición del aprendizaje en matemática. Para llevar a cabo este estudio, llevamos a cabo un enfoque cualitativo, de naturaleza bibliográfica. Y se justifica por las dificultades encontradas en el aula de matemática, a través del discurso de algunos estudiantes y su observación de que esta dificultad se plantea como un defecto entre los alumnos y los maestros, o incluso, el argumento de que el niño no tiene la capacidad de aprendizaje matemático sin embargo, se sabe que es posible aprender matemática para personas con discalculia, así como para cualquier sujeto de aprendizaje, es suficiente que se estimule correctamente, con un enfoque que pueda innovar situaciones de aprendizaje en entornos que promueven el aprendizaje, sin limitar los espacios que puede ocurrir, teniendo como una de las mayores motivaciones el cambio en la perspectiva pedagógica y psicopedagógica sobre el tema.

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

Palabras clave: Discalculia. Innovación Pedagógica. Psicopedagogía

1. INTRODUÇÃO

Durante muitos anos foi e é possível observar estudantes relatarem as suas dificuldades em aprender matemática. Porém, com os estudos em dificuldades nesta disciplina e com o desenvolvimento do trabalho do psicopedagogo na escola, o estudo em torno de tal dificuldade tem ajudado o entendimento, por partes de professores, a se apropriar de metodologias que ajudam estudantes a entender a matemática de uma maneira mais prazerosa e próxima da realidade.

Na atualidade, tem se discutido muito a importância do que é aprender e como a aprendizagem acontece. Sabemos que a aprendizagem segue o homem desde os primórdios, pois, sempre se instruiu e aprendeu, desde o conhecimento mais ingênuo ao mais preparado. Com tais questionamentos, surgiu a necessidade de estudar vários teóricos para que assim pudéssemos ter mais informações científicas. Porém, as causas dessas dificuldades podem estar ligadas a discalculia. Segundo Misciasci (2011)⁵:

As dificuldades de aprendizagem da matemática muitas vezes são justificadas por explicações pedagógicas não suficientemente precisas, tais como: dificuldades nas habilidades pré-requeridas; falhas na compreensão de conceitos, reforço inadequado ou insuficiente, escassas oportunidades para a prática e até mesmo dificuldades de "ensinagem". No entanto, nem sempre estas são as causas dos insucessos na aprendizagem da matemática. A razão pode ser um transtorno chamado discalculia.

Contudo, o professor pode buscar recursos pedagógicos que aproximem a teoria da prática. Entretanto, não se pode descartar a necessidade do acompanhamento de um profissional em psicopedagogia. Sabe-se que os métodos que geralmente se ensina a aprender matemática são cansativos e repetitivos, limitando o indivíduo a aprender de modo mecânico, afastando-o da realidade, e muitas vezes, essa distância acontece por ser muito utilizada uma metodologia de maneira abstrata.

⁵ MISCIASCI, E. Discalculia- Quando o aprendizado de matemática é um problema. Revista zaP! ANO VII. São Paulo, 2011.

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

Para abordagem dessa pesquisa, foi utilizada análises bibliográficas minuciosas sobre o tema abordado, buscando esclarecer o entendimento sobre a discalculia em aspectos como: conceituação, classificação (tipos), sintomas e diagnósticos. Para dar embasamento teórico, utilizamos autores renomados que contribuíram com a pedagogia e a psicopedagogia, tais como: Benato contribuindo com o Processo de Aprendizagem (2001), Misciasci esclarecendo o aprendizado de matemática (2011), Piaget com a pistemologia genética (1971), problemas de psicologia genética (1983) e a teoria da aprendizagem (2009), Johnson e Myklebust com os distúrbios de aprendizagem (1983), Garcia com as dificuldades em aprendizagem (1998), e para embasar o conhecimento e a necessidade de inovar pedagogicamente utilizamos Teotonia (2019), dentre outros que fundamentam esse estudo.

Esperamos com este estudo ajudar professores e profissionais em educação a compreender as maneiras de ajudar estudantes com discalculia, bem como aprimorar a abordagem ao ensino da matemática de uma maneira mais próxima da realidade dos mesmos, tornando assim a aprendizagem significativa e prazerosa tanto para o estudante como também para professores.

2. DISTÚRBIOS DE APRENDIZAGEM: UM OLHAR PEDAGÓGICO E PSICOPEDAGÓGICO.

Os distúrbios de aprendizagem têm chamado bastante atenção para a reflexão, e gerado vários questionamentos por não são fáceis de serem identificados e por serem confundidos muitas vezes com deficiências, maus comportamentos e em outras ocasiões, são até mesmo, ignorados. Teotonia (2019, p. 35) afirma que há no cenário atual há “cada vez mais alunos com dificuldades de aprender, de se relacionar, de conseguir resolver problemas, de desenvolver a criatividade, e com isso, não conseguem se adaptar ao dia a dia escolar”. Portanto, é necessário que a família esteja atenta e a escola tenha um olhar sensível para o estudante, para que juntos possam criar mais situações que favoreçam a melhoria ao acesso à meios que propiciem mais aprofundamento nas aprendizagens que englobem o aprendente e suas necessidades,

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

vislumbrando a superação de tais dificuldades.

Outro olhar se destaca quando a situação é de distúrbio de aprendizagem, Ciasca (1991), nos diz que o distúrbio de aprendizagem é característico de uma população que, além de inadequações educacionais, sem deficiências comportamentais ou condições emocionais que influenciam na capacidade de aprender do indivíduo, mas com possíveis comprometimentos neurológicos leves ou funcionais, que possam estar interferindo na recepção, processamento, armazenamento da informação, impedindo assim o processo da aprendizagem. E Segundo o CID (1993) – 10, na maioria dos casos, as funções afetadas incluem linguagem, habilidades visuoespaciais e/ou coordenação motora.

É característico que os comprometimentos diminuam progressivamente à medida que a criança cresce (embora déficits mais leves frequentemente perdurem na vida adulta). Em geral, a história é de um atraso ou comprometimento que está presente desde tão cedo quando possa ser confiavelmente detectado, sem nenhum período anterior de desenvolvimento normal. A maioria dessas condições é mais comum em meninos que em meninas. (Classificação de Transtornos Mentais e de Comportamento da Classificação Internacional de Doenças - 10, 1992).

Desta forma, compreendemos que os distúrbios de aprendizagem estão intimamente ligados com o fator biológico e/ ou neurológico. E, portanto, requer um cuidado especializado. Segundo a Associação Brasileira de Psicopedagogia (ABPP), entre os distúrbios de aprendizagens, os mais comuns são:

1- **Dislexia:** Refere-se à falha no processamento da habilidade da leitura e da escrita durante o desenvolvimento, é um atraso no desenvolvimento ou a diminuição em traduzir sons em símbolos gráficos e compreender qualquer material escrito. São de três tipos: visual, mediada pelo lóbulo occipital; fonológica, mediada pelo lóbulo temporal; e mista, com mediação da área frontal, occipital, temporal e pré-frontal.

2- **Disgrafia:** Falha na aquisição da escrita implicando uma inabilidade ou diminuição no desenvolvimento da escrita.

3- **Discalculia:** Falha na aquisição da capacidade e na habilidade de lidar com conceitos e símbolos matemáticos.

Porém, mesmo com as dificuldades em aprendizagem o estudante consegue ao seu

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

tempo e ao seu modo aprender. E o professor sabendo de tais diagnósticos, deve adequar a sua metodologia para que este estudante tenha mais sucesso. Alicia Fernandez (1994), afirma que a criança pode não ter um problema de aprendizagem, mas nós como docentes, podemos ter um problema de ensinagem. Propondo que nenhum estudante é incapaz, que apenas aprende à sua maneira, ao seu tempo, ao seu modo.

As dificuldades em aprendizagem também têm sido enfrentadas com bastante dualidade de informações em sala de aula. Cada vez mais se busca alternativas para justificar o fracasso, a ausência e indisciplina escolar; entretanto, a dificuldade em aprendizagem requer um olhar mais amplo e mais sensível. Nesse sentido, Scoz (1994, p. 22) diz que:

[...] os problemas de aprendizagem não são restringíveis nem a causas físicas ou psicológicas, nem a análises das conjunturas sociais. É preciso compreendê-los a partir de um enfoque multidimensional, que amalgame fatores orgânicos, cognitivos, afetivos, sociais e pedagógicos, percebidos dentro das articulações sociais. Tanto quanto a análise, as ações sobre os problemas de aprendizagem devem inserir-se num movimento mais amplo de luta pela transformação da sociedade.

Desta forma, podemos perceber que a aprendizagem requer um conjunto de situações que possibilitem ao estudante aprender. E a forma de aprender está altamente relacionada a maneira em que se é abordado, e pela maneira em que está desenvolvida a afetividade.

Segundo Paín (1992, p.28), “um sintoma, no sentido de que o não - aprender não configura um quadro permanente, mas ingressa numa constelação peculiar de comportamentos, nos quais se destaca como sinal de descompensação”. E conclui: “nenhum fator é determinante de seu surgimento, pois os problemas de aprendizagem surgem da fratura contemporânea de uma série de concomitantes”. Então, a dificuldade em aprendizagem é uma maneira momentânea que o sujeito aprendente tem de responder à forma na qual é abordado.

Por isso o “olhar do pedagogo e do psicopedagogo” é muito importante, pois, vai direcionar e conduzir para a mudança de postura do professor quanto a sua metodologia

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

e quanto ao processo mais utilizado para que se possa atingir ao estudante e ao seu processo de aquisição do conhecimento, buscando criar o elo entre ele e o professor, respeitando a autonomia de ambos. De acordo com Fernández (1991, p.47 e 52):

Para aprender, necessitam-se dois personagens (ensinante e aprendente) e um vínculo que se estabelece entre ambos. [...] Não aprendemos de qualquer um, aprendemos daquele a quem outorgamos confiança e direito de ensinar.

Desta forma, observamos que é necessário que seja estabelecido a confiança para que o estudante possa se entregar ao conhecimento. Não é fácil para educadores e profissionais da educação perceber o educando com dificuldades de aprendizagens, bem como intervir nesse processo. A fragilidade no sistema educacional é nítida, onde o fracasso escolar possui níveis evidentes.

A aprendizagem é a assimilação de conhecimentos que a criança vem adquirindo desde o ventre materno; na escola é a vontade de aprender algo, construir, a partir do interesse da mesma. O que podemos focar é que toda ela, ou seja, a criança traz consigo conhecimentos familiares e culturais que deveriam ser aproveitados pelo educador, pois muitos profissionais negligenciam estas experiências e vivências do educando.

O processo ensino aprendizagem se dá de forma, onde estudante, professor e meio estão inseridos para a construção do saber. Segundo Freinet (2002, p.14), "A interação entre o mestre e o estudante é essencial para a aprendizagem, e o mestre consegue essa sintonia, levando em consideração o conhecimento das crianças, fruto de seu meio".

Por isso, quando esta criança começa a apresentar dificuldades em sua aprendizagem, é porque algo está errado. É necessário fazer uma investigação mais aprofundada sobre o caso. A falta de motivação, repetência, falta de concentração, e inquietações deverão ser observadas e avaliadas.

O psicopedagogo é o profissional responsável para se fazer tal diagnóstico. Uma criança mal diagnosticada sofre rotulações e tais posturas impedem que a mesma tenha uma vida escolar saudável, visto que é necessária uma pedagogia de confiança e incentivo. Com isso, são denominadas de crianças com nível insuficiente de inteligência.

Sabemos que a motivação e o interesse são as principais características de quem

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

quer aprender, porém este incentivo pode ser oferecido através do professor e/ou psicopedagogo. O trabalho do psicopedagogo é fazer com que a criança se mostre motivada, segura, responsável e interessada, em querer aprender, bem como conhecer o processo ensino-aprendizagem, reconhecer as alterações na criança, tratar as dificuldades de aprendizagens, e prevenir situações que podem interferir neste processo. O psicopedagogo deverá observar a criança como um todo: suas particularidades, coordenação motora, desenvolvimento, raciocínio lógico e percepções.

De acordo com Weiss (1992), O processo diagnóstico é uma fase muito importante para o tratamento psicopedagógico de um indivíduo com dificuldade na aprendizagem. Neste processo o psicopedagogo vai investigar aquilo que está acontecendo para que o indivíduo não apresente o resultado esperado na sua aprendizagem, tendo como parâmetro suas capacidades.

As dificuldades de aprendizagens podem ser de origens cerebrais: como os transtornos de déficit de atenção, hiperatividade, até uma simples alergia; mas que, em todo o caso, leva a criança à falta de atenção. O importante é que o psicopedagogo não deve ser omissivo mediante as dificuldades que se apresentem.

O diagnóstico no tempo certo, de forma precisa, contribui para que a criança aprenda a superar seus desafios, traumas e problemas, fazendo com que ela esteja inserida no processo de querer e possuir conhecimentos. Fernández (1994), a psicopedagogia vem para explicar também que, na fabricação do problema de aprendizagem como sintoma, intervêm questões que dizem respeito à significação inconsciente do conhecer e do aprender e ao posicionamento diante do escondido.

O papel do psicopedagogo é investigar, intervir, diagnosticar, agir de forma que a criança se perceba no mundo. Bem como tratar das dificuldades que impedem a mesma de chegar ao conhecimento. Acrescenta Wallon (1971, p. 262):

[...] meios de ação sobre as coisas circundantes, razão porque a satisfação das suas necessidades e desejos tem de ser realizada por intermédio das pessoas adultas que a rodeiam. Por isso, os primeiros sistemas de reação que se organizam sob a influência do ambiente, as emoções, tendem a realizar, por meio de manifestações consoantes e contagiosas, uma fusão de sensibilidade entre o indivíduo e o seu interagir.

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

Quando se fala em aprendizagem na disciplina de matemática é muito importante que se observe como o estudante concebe esse tipo de aprendizagem na sala de aula. Para Benato (2001, p.39), “o resultado da estimulação do ambiente sobre o indivíduo já maduro, que se expressa, diante de uma situação-problema, sob a forma de uma mudança de comportamento em função da experiência”. Com isso, notamos que a atenção quanto ao que diz respeito à aprendizagem é voltada ao retorno que o educando pode dar com relação ao que lhe foi ensinado, e quanto maior foi o seu grau de maturidade, maior serão as possibilidades de engajamento no processo de ensino-aprendizagem.

3. A DISCALCULIA

A discalculia abrange um impedimento da matemática que está relacionada à introspecção espacial, o tempo, a memória pobre, entre outros fatores. Segundo Garcia (1998, p.37):

A Discalculia é um distúrbio neurológico que afeta a habilidade com números. É um problema de aprendizado independente, mas pode estar também associado à dislexia. Tal distúrbio faz com que a pessoa se confunda em operações matemáticas, fórmulas, sequência numérica, ao realizar contagem sinais numéricos e até na utilização da matemática no dia-a-dia.

Sendo assim, um distúrbio neuropsicológico marcado pela dificuldade no processo de aprendizagem do cálculo mesmo possuindo, geralmente, uma inteligência normal, apresentam ineptidões para a concretização das operações matemáticas e dificuldade para realizar raciocínio lógico-matemático.

A discalculia é definida como uma dificuldade para a realização de operações matemáticas usualmente ligadas a uma disfunção neurológica, lesão cerebral, deficiência de estruturação espaço temporal (Pain, 1992, p.54). De acordo com Johnson e Myklebust (1983): “Este transtorno não é causado por deficiência mental, nem por déficits visuais ou auditivos, nem por má escolarização”.

Acrescentam ainda que, a pessoa com discalculia pratica diversos erros na

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

resolução de problemas verbais, na compreensão dos números, nas habilidades de contagem. Os autores relatam que a criança com discalculia tem dificuldades em: visualizar conjuntos de objetos dentro de um conjunto maior, conservar a quantidade, o que a impede de compreender que 1 quilo é igual a quatro pacotes de 250 gramas, compreender os sinais (adição, subtração, divisão e multiplicação (+, -, ÷ e x), sequenciar números como antecessor e sucessor, classificar números, montar operações, entender os princípios de medida, lembrar as sequências dos passos para realizar as operações matemáticas, estabelecer correspondência um a um, ou seja, não relaciona o número de estudantes de uma sala à quantidade de carteiras, contar através de cardinais e ordinais. Ainda, nos processos cognitivos que envolvem a discalculia estão:

- a) Dificuldade na memória de trabalho que implica contagem;
- b) Dificuldade de memória em tarefas não-verbais;
- c) Dificuldade na soletração de não-palavras (tarefa de escrita);
- d) Dificuldade nas habilidades psicomotoras e perceptivo-táteis.
- e) Dificuldade nas habilidades visos-espaciais;
- f) Ausência de problemas fonológicos.

Essas dificuldades estão vinculadas a muitos fatores, podendo estar ligados a problemas com o domínio da leitura e/ou da escrita, na compreensão de um texto, bem como no próprio processamento da linguagem. Contudo, não existe um motivo único que se possa justificar os fundamentos das dificuldades com a linguagem matemática, pois podem ocorrer por falta de aptidão para determinação de razão matemática ou pela dificuldade em elaboração de cálculo matemático.

Porém, estudos relatam que a discalculia pode ser originada por vários elementos que abrangem outros campos de estudo, como a Linguística (apresenta deficiente elaboração do pensamento devido às dificuldades no processo de interiorização da linguagem), a Neurologia (Maturação é a soma das características de evolução neurológica), a Genética (responsável por transmitir a herança dos transtornos de cálculo), a Psicologia (Indivíduos com alguma alteração psíquica são mais propensos a apresentar transtornos de aprendizagem) e a Pedagogia (está diretamente vinculada aos

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

fenômenos que se sucedem no processo de aprendizagem).

Segundo Garcia (1998, p.43), a discalculia pode ser classificada em seis subtipos, podendo acontecer em convenções diferentes e com outros transtornos, ou seja, em conjunto com outras dificuldades de aprendizagem como:

Discalculia Verbal – dificuldade para nomear as quantidades matemáticas, os números, os termos, os símbolos e as relações. Discalculia Practognóstica – dificuldade para enumerar, comparar e manipular objetos reais ou em imagens matemáticas. Discalculia Léxica – Dificuldades na leitura de símbolos matemáticos. Discalculia Gráfica – Dificuldades na escrita de símbolos matemáticos. Discalculia Ideognóstica – Dificuldades em fazer operações mentais e na compreensão de conceitos matemáticos. Discalculia Operacional – Dificuldades na execução de operações e cálculos numéricos.

A discalculia não é uma doença, tão pouco, uma condição crônica. Podendo ser encontrada em combinação com o transtorno da expressão escrita, transtorno da leitura, dos Transtornos de Déficit Hiperatividade e Atenção (TDHA). Portanto, compreender os requisitos necessários para o aprendizado de matemática e as dificuldades ocasionadas pela discalculia é de suma importância. Pois é esperado que a criança tenha uma idade correlacionada ao conhecimento que é aprendido nas suas fases.

Entretanto, pode acontecer um pequeno atraso, mas é necessário que se perceba, se a criança está correspondendo às expectativas ou se apresenta algum atraso na aprendizagem. De acordo com Garcia (1998), dos 3 aos 6 anos, espera-se que a criança possua como aptidão: Compreensão dos conceitos de igual e diferente, curto e longo, cor e forma, reconhecer números de 0 à 9 e contar, grande e pequeno, menos quê e mais quê, qualificar objetos pelo tamanho. Em consequência dessa faixa etária, as possíveis dificuldades estão incluídas a problemas em indicar quantidades matemáticas, símbolos, números, termos. Insucessos ao enumerar, comparar, manipular objetos reais ou em imagens.

Dos 6 aos 12 anos a capacidade está voltada a agrupar objetos de 10 em 10, compreender metade, quarta parte e números ordinais, ler e escrever de 0 à 99, nomear o valor do dinheiro, começar a usar mapas, dizer a hora, realizar operações matemáticas como soma e subtração, deste modo a dificuldade que pode vir a surgir é na leitura e

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigacion Educativa

escrita incorreta dos símbolos matemáticos.

Dos 12 aos 16 anos a capacidade para usar números na vida cotidiana, uso de calculadora. Entendimento do conceito de probabilidade, leitura de quadros, gráficos e mapas, desenvolvimento de problemas; as dificuldades de aprendizagem estão associadas à falta de compreensão dos conceitos matemáticos, dificuldades na execução mental e concreta de cálculos numéricos. Para cada faixa etária do sujeito, existem algumas expectativas em termos de aptidões esperadas e das possíveis dificuldades que serão distinguidas no decorrer do desenvolvimento humano no meio escolar e segundo o grau de maturação cognitiva em assimilar os conteúdos.

Os problemas de aprendizagem são complexos, seu aparecimento pode ser sintoma de uma infinidade de fatores e podem conduzir o estudante ao insucesso na escola e como em qualquer outra disciplina, as dificuldades de aprendizagem em matemática afetam a pessoa na sua totalidade.

Pois, tanto o que é aprendido na escola, quanto o que não é aprendido (como os conhecimentos prévios) é socializado na vida. Por isso, se deve dá maiores oportunidades para as crianças que estão na fase de aquisição de conhecimento matemático para que na vida não seja prejudicada. E para desenvolver a aprendizagem, Teotonia (2019, p. 63), nos diz que:

O aprendente pode realizar pesquisa em dupla, em trio, em grupo ou até mesmo sozinho. A ideia é fomentar no educando o gosto por descobrir, por aprender a aprender, dando possibilidade para que conheça o melhor jeito que aprende e tendo a liberdade de ajudar o professor a compreender a maneira mais conveniente para a aquisição da aprendizagem.

Contudo, é necessário que o professor seja flexível, dinâmico e atento para as diversas formas de ensinar, visto que, há muitas maneiras de aprender. Além de se criar um ambiente que se possa intervir nas dificuldades em aprendizagem, pois a mudança de ambiente e a utilização de novas ferramentas podem contribuir para uma melhora na aprendizagem. De acordo com Weiss (2000, p.48):

Ajustes na sala de aula – atribuições de lugares especiais; tarefas escolares alternativas ou modificadas; procedimentos de avaliação/testes; equipamentos especiais – fonadores eletrônicos e dicionários, processadores

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

de texto, calculadoras falantes, livros em fita, assistente de sala de aula, tomadores de nota, leitores, educação especial – horários prescrito em uma classe especial; colocação em classe para aprendizagem dos alunos com deficiência.

Entretanto, para abordagem de uma criança com um determinado tipo de dificuldade de aprendizagem, a escola tem que disponibilizar profissionais especializados que ajudem no tratamento. Porém, algumas vezes é o próprio professor da sala é que mobiliza ações que ajudam a desenvolver as habilidades em seu educando, mesmo contando com material didático, muitas vezes, precários.

Podemos perceber que para aprender matemática é necessário: praticidade, convivência com o cotidiano, mudanças tecnológicas das sociedades, além de estar relacionado com as demais disciplinas. Segundo D'Ambrósio, (1999, p.101):

A educação Matemática, além de atribuir um lugar de destaque à escola enquanto local primordial de educação – enfatizando a sua importância no mundo moderno – também torna evidente o caráter redentor da educação escolarizada, em consonância com o saber matemático complementa a preparação do cidadão: o elemento-chave para a preparação do cidadão no mundo moderno é a Matemática e, como tal, ela é peça essencial dos sistemas escolares.

Essas dificuldades de aprendizagem como a discalculia pode levar o indivíduo a um medo, um bloqueio mental no qual não o deixa aprender. Ainda associado a essas teorias são evidentes as metodologias inadequadas por parte de alguns professores que só reforçam nos estudantes a ideia de serem incapazes. Para Machado (1992, p. 31), vários autores dizem que:

Os estudantes se dispersam quando o ensino da Matemática se faz rotineiro, ocultando consciente e inconscientemente sua verdadeira força e beleza, complicando-o inutilmente com fórmulas que não sabem de onde vem. *O ensino tem que alcançar uma investigação em que o indivíduo sinta a sensação de estar fazendo algo com isso, em que se sinta mais confiante colocando em prática o seu trabalho efetivo e com isso, faça-o perceber o seu próprio rendimento.* (grifos para esse estudo).

Se o aprendente não perceber a importância da aprendizagem acabará

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

acontecendo a reprovação ou até mesmo a evasão escolar. A falta de preparo de alguns professores não permite que eles percebam a forma que abandonam determinados conteúdos de Matemática, sendo que muitos, infelizmente, não favorecem a aprendizagem do estudante. Claro que este fator não é culpa deles já que foram educados dessa forma, mas tem que terem a sensatez de não se acomodarem com esta situação.

Conforme Dante (1989, p. 12) “o professor não é responsável pelo tipo de ensino que recebeu, mas tem uma grande responsabilidade sobre o que leva para as aulas”. É dentro desse raciocínio que o embasamento deve acontecer sem dúvida, o professor que não souber ministrar suas aulas de forma coerente e apropriada fará com que seus estudantes não alcancem os objetivos, tornando-os frustrados.

O papel ser desempenhado pelo professor, numa sala de aula, é posto de uma forma simplista: o de tornar o caminho entre a matemática e os estudantes o mais curto possível. Ou seja, conduzir a matemática até aos educandos ou de levar educandos até a matemática.

Sendo assim, parece ser sobre o papel e a atitude do professor de matemática que devemos meditar, em primeiro lugar, questionando sobre o problema que está a nossa volta e que esteja relacionado, de uma forma ou de outra, com a matemática e o seu ensino. Alguns desses problemas poderão não ter respostas claras ou simples, mas uma análise consciente, feita pelo professor que pretende ensinar Matemática, contribuirá, por certo, para um enriquecimento da sua atividade profissional. Uma vez consciente do seu papel, será mais fácil pensar e atuar sobre a matemática e sobre os estudantes. Teotonia (2019, p. 43):

Contudo é possível perceber que inovar não é algo fácil. Sair da educação castradora para dar espaço à prática da liberdade assusta o professor e ao aluno, mas a motivação de descobrir novos meios de aprendizagens e fazer da escola uma escola de pessoas autônomas é um desafio enorme, porém possível, além de necessário, dadas as contingências atuais.

A forma como cada um dos professores de Matemática, encara a disciplina que leciona, desde esse saber com que lidam à forma como entendem o que é ensinar e aprender matemática, irá influenciar nas decisões em sala de aula, particularmente na

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

forma de abordagem dos assuntos e a ênfase que atribuirá a determinados temas em detrimento de outros e *innovar neste aspecto é um desafio que corresponde a adequar as técnicas e metodologias às necessidades de cada aprendiz*. Neste sentido, Thom (1973), afirma: "toda a pedagogia da Matemática, mesmo que pouco coerente, assenta numa filosofia dessa ciência", o que nos pode levar a concluir que mudanças nas concepções dos professores sobre a Matemática podem contribuir para mudanças significativas no ensino desta ciência.

3. UM OLHAR PARA A APRENDIZAGEM E AS POSSIBILIDADES DE INOVAR PEDAGOGICA E PSICOPEDAGOGICAMENTE.

Dentro do cenário da Pedagogia e da Psicopedagogia existe uma grande preocupação em torno de como acontece aprendizagem e de que maneira o docente pode ajudar os discentes que apresentam alguma dificuldade em aprendizagem. De acordo com Gómez & Teran (2009, p.69), a aprendizagem: "Supõe uma construção que ocorre por meio de um processo mental que implica na aquisição de um conhecimento novo. É sempre uma reconstrução interna e subjetiva, processadas e construídas interativamente".

Os períodos ou estágios preconizados por Piaget (1975), não se constituem em divisões no processo evolutivo, apresenta características que o define. Isso alertou professores e profissionais que lidam com aprendizagem a respeitar cada estágio e cada fase do pensamento infantil e na adequação das atividades escolares às características da criança.

Desta forma, observamos que o ato de aprender faz parte do ser humano, mesmo se esse sistema de apropriação da aprendizagem esteja sistematizado ou não. Aprender é intrínseco ao desenvolvimento humano. *Porém, cada um possui um jeito de aprender com mais facilidade e nesta proposta é que os profissionais em educação estão direcionando o olhar, numa busca de tentar facilitar o acesso ao conhecimento de uma forma mais agradável e menos sofrível, respeitando a individualidade de cada um.*

O conceito de estrutura cognitiva é central para a teoria de Piaget (2009), que afirma que a aprendizagem é entendida como um processo dinâmico de codificação,

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigacion Educativa

processamento e recodificação da informação. O estudo da aprendizagem centra-se nos processos cognitivos que permitem estas operações e nas condições contextuais que as facilitam. O indivíduo é visto como um ser que interage com o meio e é graças a essa interação que aprende. E para Piaget (1971), há dois tipos de aprendizagem: *aprendizagem em sentido restrito e aprendizagem em sentido lato*. Aprendizagem em sentido restrito é uma “aquisição que se efetua em função da experiência que se processa no tempo”. A aprendizagem em sentido lato é “a união das aprendizagens em sentido restrito e os processos de equilibração”, ou seja, de processos decorrentes de uma organização interna que permite novos conhecimentos.

Já a teoria humanista, diz que a aprendizagem se baseia, essencialmente, no caráter único e pessoal do sujeito que aprende, em função das suas experiências únicas e pessoais. Voltada para uma abordagem centrada na pessoa e utilizando o método da não diretividade (ou seja, o professor não interfere diretamente no campo cognitivo e afetivo do aluno). O sujeito que aprende tem um papel ativo neste processo, mas a aprendizagem é vista muitas vezes como algo espontâneo.

A partir de tais informações se tornou possível uma maior compreensão e aumentou a possibilidade do educador, interagir com o universo do educando através do entendimento sobre ele, observando que os mesmos são agentes ativos e dinâmicos que constroem o próprio conceito das coisas quando mobilizam e interagem com a informação de uma maneira peculiar. Para nossa melhor compreensão, Pain (1992, p.22), faz uma análise do processo de aprendizagem na intersecção da teoria piagetiana da inteligência e a teoria psicanalítica de Freud onde a aprendizagem se dá através de quatro dimensões:

1. A dimensão biológica do processo de aprendizagem, assinalado por Piaget, como duas funções à vida e ao conhecimento: a conservação da informação e antecipação.
2. A conservação da informação refere-se à noção de “memória” em cujo processo pode-se verificar a aquisição da aprendizagem e a conservação desta.
3. A antecipação refere-se à formação de reflexos condicionados e a dos condicionamentos instrumentais cujas relações são resultado de uma ação sobre a realidade, “que é orientada pela coordenação de esquema nascidos por um processo de

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

diferenciação dos dados sobre os quais estes esquemas se aplicam e os quais se acomodam”.

4. A dimensão cognitiva do processo de aprendizagem.

Com isso, verificamos que o homem precisa de vários aspectos para que possa construir a sua aprendizagem de maneira crescente. Ausubel (1988), afirma que “é indispensável para que haja uma aprendizagem significativa, que os alunos se predisponham a aprender significativamente”. O corpo e a mente têm estruturas para facilitar o acesso ao desenvolvimento através da aprendizagem, estes esquemas estão sempre inclusos a algo que foi aprendido (conhecimento prévio) ao novo conhecimento, entrelaçando os vínculos que têm extrema necessidade de se relacionar para poder dar construção a uma aprendizagem significativa. Sobre isso, Teotonia (2019, p. 36), nos diz:

[...] Portanto a Inovação Pedagógica é o grande desafio do século XXI. Romper com a escola do passado para poder transformar o presente dos educandos, *inserindo-os no contexto de uma aprendizagem significativa, alicerçada nos quatro pilares: aprender a aprender, aprender a conviver, aprender a fazer, e aprender a ser, com habilidades éticas voltadas para viver em sociedade, em que eles possam ser os construtores da própria aprendizagem.* (grifos para esse estudo).

A perspectiva de buscar através da inovação pedagógica novos olhares que possam trazer uma realidade menos dolorosa e uma aprendizagem prazerosa e que traga sentido ao estudante, livrando-o do medo da matemática e desvinculando a dificuldade da impossibilidade que o sujeito aprendente já enfrenta em seu cotidiano é oferecer uma educação mais humanizada e próxima de se tornar em um meio para se resolver situações problemas em diversas áreas do conhecimento.

E trazer esta possibilidade para o universo das salas de aula contempla os estudantes que apresentam dificuldades de aprendizagem, transtornos, déficits, pois aproxima o sujeito aprendente da aprendizagem real, posta em prática, que é possível e principalmente respeita e motiva o tempo de cada um dele, trazendo à tona a possibilidade de desfazer a imagem criada sobre a matemática através de situações que contemplem a abordagem aos conteúdos de maneira mais cotidiana e através de jogos,

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

brincadeiras e novas possibilidades que podem estar atreladas também a visão da matemática além dos muros da escola.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O raciocínio matemático tem por grande desígnio a contribuição para o desenvolvimento dos indivíduos, capacitando-os para uma plena participação na vida social, com destaque para o exercício da cidadania. Para que isso aconteça, os estudantes devem ter uma experiência sem traumas, lidando com situações e ideias ricas e usando conceitos matemáticos na interpretação e modelação de situações da sociedade atual.

Na matemática não se reduz ao cálculo. Nela existem conceitos, representações, procedimentos e processos, que se podem manifestar de modos diversos, orais e escritos, cada um dos quais com o seu tempo e espaço próprios. A grande deficiência da aprendizagem lógico-matemática está no fato de não promover, como seria necessário, a capacidade de pensar em usar as ideias em contextos diversos. Não é através da memorização e mecanização de definições e procedimentos que os estudantes poderão atingir os principais objetivos visados por esta disciplina. Pelo contrário, será a compreensão e a apropriação crítica dos conceitos e ideias matemáticas pelos estudantes, que terá de ser a estratégia fundamental.

Além disso, pode-se criar um ambiente que haja a intervenção na discalculia, pois a transformação do ambiente, a utilização de novas ferramentas, com a inovação pedagógica ao lidar com a maneira de conduzir este processo podendo contribuir para uma melhora significativa na aprendizagem do educando.

É urgente a mudança de consciência dos defensores da educação tradicional e monótona da matemática, dos meros repetidores de conteúdos, que curiosamente “moram numa grade curricular”. E no momento atual é necessário repensar esta “grade”.

Em tempos de globalização, avanços tecnológicos rápidos, conscientizar-se da importância de constantes estudos para melhor colaborar nos processos de desenvolvimento do ensino de matemática das crianças de um modo geral é desafiador, porém é um ato urgente e com a interface ligada diretamente ao ato da inclusão de todos

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

os aprendentes que necessitam serem olhados de maneira individual e atendidos em suas peculiaridades para que a inovação pedagógica e psicopedagógica possa acontecer. Embora o processo seja lento, é necessário iniciar. Este novo direcionamento da escola e dos profissionais que fazem a educação é urgente e se faz urgente também a imersão em novas aprendizagens, em novos conhecimentos e em conhecer a melhor maneira de receber e conduzir a aprendizagem da melhor maneira com nossos aprendentes, aprendendo junto, sendo todos aprendentes nesse processo.

REFERÊNCIAS

AUSUBEL, D. **Psicologia educativa: um ponto de vista cognoscitivo**. México, Trillas, 1988.

BENATO, A.F. **Processo de Aprendizagem**. Florianópolis: Ática. 2001.

CIASCA, S. M. **Diagnóstico dos distúrbios de aprendizagem em crianças: análise de uma prática interdisciplinar**. Dissertação (Mestrado em Psicologia) Universidade de São Paulo, 1991.

DANTE, L. **Didática da resolução de problemas de matemática**. São Paulo: Ática, 1989. Educação e Realidade: perspectivas sobre o sujeito, n. 1, v. 24 jan jun, 1999.

FREINET, C. **Uma escola ativa e cooperativa**. São Paulo. Disponível em <http://www.novaescola.abril.com.br>. Acessado: 19 jan. 2020.

GARCIA, J. N. **Manual de Dificuldades de aprendizagem**. Porto Alegre: Art. Med., 1998.

GOMES, A. M.S.; TÉRAN, N. E. **Dificuldades de Aprendizagem: Detecção e estratégias de ajuda**. São Paulo: Cultural S/A, 2009.

JOHNSON, D.J.; MYKLEBUST, H.R. **Distúrbios de aprendizagem: princípios e práticas educacionais**. São Paulo: Pioneira, 1983.

MACHADO, M.G.B. **Dificuldades encontradas pelos alunos de 5ª a 8ª séries do 1 grau no processo de aprendizagem da matemática**. 1992. (Monografia Especialização em Educação Matemática), Universidade do Extremo Sul Catarinense, Criciúma.

II Seminário Brasil e Paraguay de Investigación Educativa

MISCIASCI, E. **Discalculia - Quando o aprendizado de matemática é um problema.** Revista zaP! ANO VII. São Paulo, 2011.

OLIVEIRA, G. **A Transmissão dos Sinais Emocionais Pelas Crianças.** In: Sisto, F.; Martinelli, S. *Afetividade e Dificuldades de Aprendizagem: uma abordagem psicopedagógica.* 1. Ed. São Paulo: Vetor, 2006.

PAIN, S. **Diagnóstico e tratamento dos problemas de aprendizagem.** Porto Alegre: Artes Médicas, 1992.

PIAGET, J. **A epistemologia genética.** Petrópolis: Vozes, 1971.

_____. **A equilibração das estruturas cognitivas.** Rio de Janeiro: Zahar, 1975.

_____. **Problemas de psicologia genética.** In: Os pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1983.

_____. **Teoria da aprendizagem na obra de Jean Piaget.** São Paulo: UNESP, 2009.

TEOTONIA, J. **Escola Projeto Âncora: uma ponte para inovação pedagógica no Brasil.** 1ª. Ed., Curitiba: Appris, 2019.

_____. **Escola Projeto Âncora – um novo jeito de fazer a educação.** Disponível em: <https://periodicos.ufpe.br/revistas/ADED/article/view/237527/29693>. Acessado em: 16 fev. 2020.

_____. **Caleidoscópio Pedagógico, Diferentes olhares: Práticas, Concepções e Educação Inovadora.** Org. Antonio Marcos Foureaux Costa, Dayvison Bandeira de Moura. (45-66). São Paulo: 1ª. ed.: Chiado Editora Edição, 2019.

WALLON, H. **As Origens do Caráter na Criança.** São Paulo: Difusão Européia do Livro, 1971.

WATSON, J. B. **Behaviorismo.** Nova Iorque/Londres: W.W. Norton & Company. Publicado originalmente em 1930 (edição modificada da original em 1924), 1970.

WEISS, M.L.L. **Uma visão diagnosticada dos problemas de aprendizagem escolar.** Rio de Janeiro: DP&A, 2000.

